

ПРИЛОЖЕНИЕ НА INDOCYANINE GREEN ЗА ОЦЕНКА НА ЧЕРНОДРОБНАТА ФУНКЦИЯ И РОЛЯТА МУ В ПРОГНОЗИРАНЕТО НА РИСКА ЗА СЛЕДОПЕРАТИВНА ЧЕРНОДРОБНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Е. Арабаджиева¹, С. Бонев¹, Д. Буланов¹, Д. Дарданов¹, Г. Коруков¹, Ж. Шавалов¹, Л. Симонова¹, Е. Живков¹, Д. Свиначаров², М. Велизарова², А. Йонков¹

¹ Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия

УМБАЛ „Александровска“ – София, МУ-София

² Клинична лаборатория и клинична фармакология

УМБАЛ „Александровска“ – София, МУ-София

USE OF INDOCYANINE GREEN FOR LIVER FUNCTION ASSESSMENT AND ITS ROLE IN PREDICTING THE RISK OF POSTOPERATIVE LIVER FAILURE

E. Arabadzhieva¹, S. Bonev¹, D. Bulanov¹, D. Dardanov¹, G. Korukov¹, Zh. Shavalov¹, L. Simonova¹, E. Zhivkov¹, D. Svinarov², M. Velizarova², A. Yonkov¹

¹ Department for General and Hepato-biliary and Pancreatic Surgery

University Hospital "Alexandrovka" - Sofia, Medical University of Sofia, Bulgaria

² Clinical laboratory and Clinical Pharmacology

University Hospital "Alexandrovka" - Sofia, Medical University of Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Постоперативната чернодробна недостатъчност (ПОЧН) е едно от най-тежките усложнения в коремната хирургия, тъй като появата му често е свързана с неблагоприятен изход въпреки прилаганите диагностично-лечебни мероприятия.

ЦЕЛ: Да се проучи ролята на Indocyanine Green (ICG) и Indocyanine Green Retention rate (ICG-R15) за оценка на чернодробната функция с цел прогнозиране на риска от ПОЧН.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: През 06.2021 г. – 11.2022 г. се проведе проспективно проучване, включващо 20 пациенти, хоспитализирани в УМБАЛ „Александровска“ поради злокачествени чернодробни новообразувания. Чернодробната функция бе оценена чрез статични биохимични показатели и прилагане на ICG интравенозно (0.5мг/кг), целящо измерването на остатъчната концентрация в кръвта на 15-тата мин. (ICG-R15). Резултатите и вероятната коре-

SUMMARY

Postoperative liver failure (POLF) is one of the most serious complications in abdominal surgery, as its appearance is often associated with an unfavorable outcome.

OBJECTIVE: To investigate the role of Indocyanine Green (ICG) and Indocyanine Green Retention rate (ICG-R15) for assessment of liver function in order to predict the risk of POLF.

MATERIAL AND METHODS: In 06.2021 – 11.2022, a prospective study was conducted, including 20 patients admitted in University Hospital "Alexandrovka" for malignant liver neoplasms. Liver function was assessed by static biochemical parameters and intravenous ICG administration (0.5 mg/kg), aiming to measure the residual blood concentration at the 15th minute (ICG-R15). The results and the probable correlation with clinico-

лация с клиничко-морфологичните характеристики бяха обработени статистически.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ: Проучването обхваща 13 мъже (65%) и 7 жени (35%) с първични (5) и метастатични (15) чернодробни тумори. Извършени бяха 13 малки (под 3 сегмента) и 7 големи чернодробни резекции. ICG-R15 варираше 2-40%. Средните стойности на T-Bil при абнормен ICG-R15 са по-високи спрямо тези при нормален ICG-R15. Няма статистически значима зависимост между останалите статични лабораторни показатели и ICG-R15. Ранната следоперативна смъртност бе 0%. Транзиторна ПОЧН (15%) е наблюдавана само при пациентите със завишен ICG-R15 ($p=0,001$). Статистически значима зависимост има между завишения ICG-R15 и общия брой усложнения. При ICG-R15 >15% големи чернодробни намеси не са предприемани ($p=0.001$). В групата ICG-R15 <15%, независимо от проведената голяма резекция, ПОЧН не е наблюдавана. Липсата на съществени отклонения в статичните чернодробни показатели при изразени различия в ICG-R15 ясно показва необходимостта от комбиниране на методите на изследване за по-прецизна оценка на чернодробната функция. Установената ПОЧН бързо е овладяна поради съобразяване на обема на резекцията с ICG-R15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ICG-R15 тестът е лесно изпълним, безопасен и ценен инструмент за оценка на чернодробната функция и идентифициране на пациенти в риск от развитие на ПОЧН. Необходими са допълнителни проучвания, тъй като за България настоящото проучване е пилотно.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ICG-R15, чернодробна функция, чернодробна резекция, следоперативна чернодробна недостатъчност, обем на резекция

ВЪВЕДЕНИЕ

Резекцията на черния дроб е широко приета като лечение за първичния чернодробен рак, колоректалните метастази и чернодробните метастази на невроендокринните тумори, тъй като е свързана с по-добра прогноза [1]. Имайки предвид честотата на чернодробните онкологични заболявания, оптимизирането на резултатите от хепатектомиите е от изключително значение [2]. Този стремеж изправя развитието на чернодробната хирургия пред две зависимости до голяма степен едно от друго предизвикателства – намаляване на ранните следоперативни усложнения и смъртност и увеличаване на преживяемостта.

morphological features were processed statistically.

RESULTS AND DISCUSSION: The study included 13 men (65%) and 7 women (35%) with primary (5) and metastatic (15) liver tumors. 13 minor (<3 segments) and 7 major liver resections were performed. ICG-R15 ranged in 2-40%. Mean T-Bil in patients with abnormal ICG-R15 were higher than those with normal. There is no significant relationship between the other static parameters and ICG-R15. Early postoperative mortality was 0%. Transient POLF (15%) was observed only in patients with elevated ICG-R15 ($p=0.001$). There is a significant relationship between elevated ICG-R15 and complications. For ICG-R15 >15%, major liver interventions were not undertaken ($p=0.001$). In the ICG-R15 <15% group, regardless of major resection performed, POLF was not observed. The lack of significant deviations in static liver indicators with marked differences in ICG-R15 clearly shows the need to combine methods for a precise liver function assessment. POLF was rapidly controlled due to consideration of the resection volume in context of ICG-R15.

CONCLUSION: The ICG-R15 is an easy, safe, and valuable tool for assessing liver function and identifying patients at risk of POLF. Additional studies are needed, as the present study is initial for Bulgaria.

KEY WORDS: ICG-R15, liver function, hepatectomy, postoperative liver failure, resection volume

През последните години смъртността след чернодробна резекция е намаляла значително до приблизително 3–10% и е дори по-ниска в различни високоспециализирани центрове (до 0,24%) [3,4]. За разлика от нея обаче, честотата на следоперативните усложнения след различни по обем хепатектомии остава висока (20-48%) и не показва тенденция към понижаване [4,5].

Следоперативната чернодробна недостатъчност е едно от най-тежките усложнения в коремната хирургия, тъй като появата му често е свързана с неблагоприятен изход, въпреки прилаганите диагностично-лечебни мероприятия в пълен обем [6,7,8]. Поради тези причини прецизната предоперативна оценка на чернодробната функция е от изключително значение. Обемът на хирургичната намеса е пряко свързан с възможността за поява на следоперативна чернодробна недостатъчност, поради което използването на достатъчно надежден маркер за оценка на чернодробната функция би довело до по-прецизно планиране на интервенцията и обема ѝ, и съответно понижаване на риска за развитие на това усложнение [8].

ЦЕЛ

Да се проучи ролята на Indocyanine Green (ICG), и в частност Indocyanine Green Retention rate (ICG-R15), за оценка на чернодробната функция с цел прогнозиране на риска за развитие на следоперативна чернодробна недостатъчност.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За периода 06.2021г. – 11.2022 г. се проведе проспективно проучване, включващо 20 пациенти, хоспитализирани в КОЧПХ, УМБАЛ „Александровска“ с първични и вторични злокачествени новообразувания на черния дроб. С оглед прецизиране на терапевтичния подход и планиране на вида и обема на хирургичната намеса, чернодробната им функция бе оценена чрез стандартните статични биохимични показатели (билирубин, албумин, трансаминази, протромбиново време/INR и други), както и чрез прилагане на ICG. ICG се аплицира интравенозно в доза 0.5мг/кг като целта е измерването на остатъчната концентрация в кръвта на 15-тата минута, (ICG-R15). 1/ Това се постига чрез взимане на кръвна (от вена) проба, като концентрацията се определя спектрофотометрично. 2/ ICG-R15 се изчислява по формулата: $R15 (\%) = \frac{CICG15}{CICG0} \times 100$. Референтни стойности са: 0-10%. Обект на проучването бе честотата на чернодробна дисфункция, определена от критериите на ISGLS - абнормни нива на билирубин и протромбиново време на или след 5-ти следоперативен ден (СОД), както и следоперативните усложнения (според класификацията на Clavien-Dindo), продължителност на престоя и ранна следоперативна смъртност. От проучването бяха изключени пациентите с множествени билобарни лезии, които са класифицирани категорично като нерезектабилни на база образните изследвания. Предприетите чернодробни намеси по вид и обем варират в различна степен (метастазектомия, клиновидна резекция, сегментектомия, секторектомия, хемихепатектомия и т.н.), според размера на тумора, броя и локализацията на лезиите. Стратегията за неанатомична резекция се предпочита при метастатичните лезии, която се определя като отстраняване на тумора с граница на микроскопски нормална чернодробна тъкан, без да се налага прекъсване на кръвоснабдяването на анатомично обусловен чернодробен сегмент или сектор. За голяма по обем резекция се приема тази, при която се отстранява обем, съответстващ на три или повече чернодробни сегмента.

Получените резултати и вероятната корелация с клинично-морфологичните характеристики на изследваните пациенти бяха обработени статистически с помощта на SPSS 19. Проучването бе финансирано по проект ГРАНТ 2021 на МУ-София, по договор Д-110/04.06.2021 г.

РЕЗУЛТАТИ

Проучването обхваща 20 пациенти – 13 мъже (65%) и 7 жени (35%) с различни първични и метастатични злокачествени чернодробни тумори. Средната възраст в извадката е 63.8 години като средната възраст в групата на мъжете е малко по-висока (64,1 срещу 63.3 години), но разликата не е статистически значима ($p = 0.841$). С вторични злокачествени новообразувания бяха 15 болни – две жени с метакронни лезии от карцином на гърдата, един случай с ангажиране на черния дроб от сарком, 2 болни с лезии от невроендокринен тумор (първичното огнище при единия бе дебело черво, а в другия - панкреас), а в останалите 10 случая чернодробните метастази бяха резултат от колоректален аденокарцином. Първичен карцином на черния дроб бе установен при 5 пациенти – 4 случая (всички мъже) с хепатоцелуларен карцином и една пациентка с интрахепатален холангиоцелуларен карцином. Клинико-демографските данни на пациентите са представени в Табл. 1.

Статичните лабораторни показатели, свързани с чернодробната функция на изследваните пациенти, бяха почти изцяло в референтни стойности – при всички болни албуминът и ALT бяха в норма, само при един случай AST бе слабо завишен (47 U/l). INR бе в референтни стойности с изключение на един пациент, при който този показател бе завишен (1.9), поради редовен прием на Синтром по повод протезирана сърдечна клапа. Общият билирубин бе горно-граничен при 3-ма болни (25, 21 и 25,4 $\mu\text{mol/L}$ при норма 21 $\mu\text{mol/L}$). Резултатите от ICG-R15 (Табл. 1) варираха от 2 до 40% при различните пациенти.

Приложените оперативни намеси са представени в Табл. 2 и възможните зависимости по отношение обема на резекция са представени в Табл. 3.

Пациентът с извършена биопсия бе със солитарна лезия в черния дроб като при него предходно е извършена лява лобектомия на черния дроб и резекция на колона, проведена химиотерапия. Пациентът бе със силно влошена чернодробна функция (ICG-R15 40%),

Таблица 1. Клинико-демографските данни на пациентите, включени в проучването

Характеристики на пациентите		Брой
Пол	Мъже	13 (65%)
	Жени	7 (35%)
Възраст (средна)	Общо	63.8 г.(47-72)
	Мъже	64.1 г. (51-72)
	Жени	63.3 г. (47-72)
Вид тумор	Метастаза	15 (75%)
	Първичен	5 (25%)
Придружаващи заболявания	ИБС	6 (30%)
	Диабет	4 (20%)
ASA	II	11 (55%)
	III	9 (45%)
Поредност на чернодробната намеса	Първа	18 (90%)
	Поредна	2 (10%)
Обем на чернодробната намеса	Голям	7 (35%)
	Малък	13 (65%)
Проведена до момента химио- и/или таргетна терапия		5 (25%)
Следоперативен престой (среден)		9 дни (4-19 дни)
Приложен Прингъл маньовър (средно мин.)		15.22 мин. (0-50 мин.)
ICG-R15 (%)		2%-40%

Таблица 2.

Вид операция	Брой (20)
Лява хемихепатектомия	3
Лява хемихепатектомия с атипична резекция	1
Дясна хемихепатектомия	1
Симултантна атипична резекция с резекция на ректума	3
Симултантна множествена атипична резекция с резекция на сигма	2
Атипична резекция в областта на повече от 2 сегмента	6
Атипична резекция с метастазектомия	1
Метастазектомия (множествена)	2
Биопсия*	1

поради което при него бе взето решение за извършване само на метастазектомия. Поради изключително плътни адхезии и склонност към кървене от тях, опитът за отстраняване на лезията бе прекратен. Случаят не бе изключен от проучването, поради развитие на транзиторна чернодробна дисфункция въпреки минималната намеса, което ясно демонстрира корелацията между ICG-R15 и рискът за развитие на усложнение.

Включените в изследването пациенти бяха анализирани по редица показатели и вероятната им зависимост с избора на обем на оперативна намеса. Статистически значим резултат бе получен по отношение на проведената предходно химио- или таргетна терапия като при тези пациенти е предпочетен малък обем на чернодробна намеса. Предвид малкия брой на пациентите в тази група, тази зависимост е лесно обяснима, тъй като при повечето вече е извършвана намеса върху черния дроб, чернодробната функция е влошена и изборът на ограничен обем на резекция е най-безопасен.

Средният следоперативен болничен престой бе 9 дни, като няма статистически значима разлика между малките по обем резекции и големите такива. Отново този резултат може да бъде обяснен както с настъпили усложнения (включително не от страна на черния дроб), така с общото състояние на пациентите, което е свързано с подлежащата патология – също фактор при избора на оперативна стратегия. Ранната следоперативна

Таблица 3.

Показател	Малка чернодробна намеса	Голяма чернодробна намеса	p
Първа чернодробна намеса	11	7	0.497
Поредна чернодробна намеса	2	0	
ASA II	6	4	0.648
ASA III	7	3	
Проведена до момента химио- и/или таргетна терапия	5	0	0.016
Приложен Прингъл маньовър (средно мин.)	10,36мин. (0-32 мин)	22,86мин. (0-50 мин.)	0.068
Следоперативен престой (среден)	9 дни (4-19 дни)	9 дни (5-13 дни)	0.96
Първичен чернодробен тумор	2	3	0.326
Метастатична/ни чернодробна лезия/и	11	4	
• синхронна чернодробна резекция с първичното огнище	3	3	NS
• само чернодробна операция	8	1	

смъртност бе 0%. При двама от пациентите наблюдавахме усложнения, които не са пряко свързани с чернодробната резекция – в единия случай се установи инсуфициенция на дебелочревната анастомоза при симултантна резекция, а в другия – неколкократно епизоди на фебрилитет, които бяха преустановени след сваляне на централния венозен път. При провеждане на микробиологично изследване от върха на последния, бе изолиран бактериален причинител. При трима пациенти (15%) се установи транзиторна чернодробна дисфункция с регистриране на повишени стойности на билирубините, като и при тримата състоянието се овладя бързо на фона на приложените консервативни мерки. Един от тях бе с първичен карцином на черния дроб, а другите двама – с вторични лезии от колоректален карцином.

Резултатите от анализа на различни показатели по отношение обема на резекцията и стойностите на ICG-R15, както и възможните корелации между тях са представени в Табл. 4. Средните стойности на общия билирубин в групата на пациентите с абнормен ICG-R15 са по-високи в сравнение с тези с нормален ICG-R15. Не се установи статистически значима зависимост между останалите статични лабораторни показатели и ICG-R15. Видът на тумора (метастатичен или първичен) също не показва статистически значимо влияние върху чернодробната функция. Транзиторна чернодробна дисфункция е наблюдавана само при пациентите със завишен ICG-R15 като зависимостта е статистически значима ($p=0,001$). Статистически значима е зависимостта между завишените стойности на ICG-R15 и общия брой установени усложнения. При пациентите с ICG-R15 >10% е предпочетена ограничена по обем чернодробна резекция, въпреки че резултатът не е статистически значим ($p=0,316$). При ICG-R15 >15% големи по обем чернодробни намеся не са предприемани като при това ниво на стратификация разликата е статистически значима ($p=0,001$). В групата ICG-R15 <15%, независимо от проведената голяма по обем чернодробна резекция, постоперативна чернодробна недостатъчност не е наблюдавана. Въпреки че се установява по-висок (като абсолютна стойност) ICG-R15 при пациентите с диабет и/или ИБС и ASA III, както и с проведена предоперативна терапия, резултатите не са статистически значими и не са предиктивни по отношение обем на резекция и следоперативни усложнения, вероятно предвид обема на извадката.

ОБСЪЖДАНЕ

Честотата на ПОЧН значително варира според различните автори – 0,7-35% като в нашето проучване бе установена при 15% (3-ма пациенти) [9,10]. Разликата в докладваните в литературата проценти се дължи на различните използвани дефиниции за ПОЧН, състоянието на подлежащия черен дроб, вида на основното заболяване, налагащо чернодробна резекция, обема на последната, както и особеностите на изследваната популация [9]. Литературните данни показват честота на ПОЧН 5–15% при пациенти с цироза, подложени на частична хепатектомия, и до 0,9–5% при болни, при които е извършена чернодробна резекция по повод колоректални метастази [10,11]. Освен това, пострезекционната чернодробна недостатъчност е по-честа след операции по повод хепатоцелуларен или интрахепатален холангиоцелуларен карцином в сравнение със случаите с чернодробни колоректални метастази [12,13]. Дори при пациенти без подлежащо чернодробно увреждане, честотата на чернодробна дисфункция след голяма чернодробна резекция се оценява на приблизително 5% [14,15]. Известни рискови фактори са степента на резекция, интраоперативна загуба на кръв, предоперативната химиотерапия, но най-вече предоперативната чернодробна функция [15]. В проведеното от нас проучване, транзиторна чернодробна дисфункция бе наблюдавана в 3 случая – един пациент с хепатоцелуларен карцином на фона на хроничен хепатит В и С, и двама пациенти с колоректални метаста-

Таблица 4. Анализ за различни показатели при стратификация на ICG-R15 <10% (норма) и >10%

Характеристики на пациентите		ICG-R15 <10%	ICG-R15 >10%	p
Вид на тумора	Първичен тумор	3	2	0.615
	Метастатичен тумор	11	4	
Статични лабораторни показатели	AST	21,17+/-3,83	25,83+/-12,9	0.424
	ALT	20,25+/-7,967	19,17+/-11,82	0.845
	T-Bil	8,375 +/-3,726	15,68+/-9,22	0.027
	INR	1.067+/-0,27	0.967+/-0,08	0.263
	албумин	44.8+/-5,47	46,4+/-2,6	0.457
Обем на операцията	Малка	8	5	0.316
	Голяма	6	1	
Следоперативни усложнения	Да	1	4	0.022
	Не	13	2	
Постоперативна чернодробна недостатъчност	Да	0	3	0.025
	Не	14	3	

зи, при които вече има приложено предходно лечение (химиотерапия с или без предходна чернодробна резекция). Поради малкия брой на тези пациенти, не може да се направи заключение за връзката между честотата на ПОЧН и вида на тумора, както и между вида на тумора и чернодробната функция. При пациенти с увредена чернодробна функция дори малка по обем резекция може да доведе до фатален изход [15,16]. Затова за постигане на оптимални резултати е необходимо подходът при пациентите с чернодробни тумори да бъде комплексен, мултидисциплинарен и индивидуализиран.

Предоперативната оценка на функционалния чернодробен остатък (FLR) е от решаващо значение за определяне обема на чернодробната резекция. В западните страни тази оценка се основава предимно на основно компютър- томографската (СТ) или магнитно-резонансната (MRI) волуметрия. За предотвратяването на ПОЧН, според съвременните алгоритми, ЧФР >20% се счита за минималния безопасен обем за пациенти с нормална чернодробна функция, докато ЧФР над 30% са необходими за болните, при които е вече приложена химиотерапия, а 40% се считат за необходимия минимум за пациентите с цироза [8]. Въпреки това, последните проучвания показват, че чернодробната функция не е непременно свързана с обема на черния дроб и ПОЧН може да възникне, въпреки запазването на адекватен обем на FLR [8].

ICG започва да се използва широко в клинични условия за оценка на сърдечния дебит и чернодробната функция след одобрението му от Американската администрация по храните и лекарствата през 1954 г. [17] като ICG-R15 става един от най-широко използваните количествени чернодробни функционални тестове от 2000 г. [18]. Значимата му предиктивна стойност по отношение развитие на следоперативни усложнения и ПОЧН са видни от множеството публикации по темата [8,15,17,18,19,20,21] и се потвърждават и от настоящото проучване. Липсата на съществени отклонения в статичните лабораторни чернодробни показатели в изследваната от нас група пациенти на фона на изразени различия в резултатите от динамичния тест (ICG-R15) отново ясно показва необходимостта от комбиниране на методите на изследване с оглед по-прецизна оценка на чернодробната функция на пациентите, подлежащи на резекция. Въпреки че при 3-ма болни в проведеното от нас изследване се установи постоперативна чернодробна дисфункция,

тя бързо бе овладяна, поради съобразяване на обема на резекцията с получените данни за ICG-R15, респективно чернодробната функция. Много автори предлагат различни хирургични подходи именно в зависимост от стойностите на ICG-R15. Според възприетите Макиучи критерии, свързани с намеси при хепатоцелуларен карцином, при пациенти с цироза трябва да се извършват чернодробни резекции с голям обем при ICG-R15 < 15%: Подходящи кандидати за десни хемихепатектомии са пациенти с ICG-R15 до малко > 10%, докато леви хепатектомии се обсъждат и при пациенти с малко по-висок ICG-R15 (диапазон от 10% до 19%) [19]. При 20-29% ICG-R15 би могла да се извърши сегментектомия, а при 30-39% - само частична, атипична, ограничена резекция. Значимостта на използването на ICG-R15 за оценка на чернодробния резерв и прогнозиране на следоперативните резултати е очевидна и от публикувания опит на Макиучи група: нулева смъртност при извършени 1056 хепатектомии за периода 1994 г. и 2002 г. [20]. При проведеното от нас проучване, също възприехме прилагането на този алгоритъм. Други автори съобщават, че долната ICG-R15 граница за извършване на безопасна, голяма по обем хепатектомия е между 14% и 17%, като последната важи при млади пациенти с по-леко чернодробно заболяване [21]. Lee et al. предлагат формула за прогнозиране на безопасно съотношение FLR, използвайки ICG-R15. Yamanaka et al. предлагат скорова система, прогнозираща риска за следоперативна смъртност, който се калкулира на базата на обема на резекцията, ICG-R15 и възрастта на пациента [8].

В настоящото проучване големият обем на резекция не е свързан с повишаване на риска от следоперативна чернодробна недостатъчност, което е лесно обяснимо с малкия брой пациенти, липса на рандомизация и определянето на обем на резекция според ICG-R15 (възприет бе подходът на Макиучи сътр.) и проведената волуметрия. При пациентите с ICG-R15 > 10% е предпочетена ограничена по обем чернодробна резекция, въпреки че резултатът не е статистически значим ($p=0,316$). Това до голяма степен се дължи на ограничени брой пациенти в извадката и факта, че разпределението е направено при стратификация нормална/влошена функция на черния дроб, без отчитане степента на нарушения в чернодробната функция. При ICG-R15 > 15% големи по обем чернодробни намеси не са предприемани като при това ниво на стратификация разликата е статистически значима ($p=0.001$). В групата ICG-R15 < 15%, независимо от проведената голяма по обем чернодробна резекция, постоперативна чернодробна недостатъчност не е наблюдавана. Настоящото проучване има няколко съществени ограничения – броят на пациентите е твърде малък и липсва рандомизация по отношение стойности на ICG-R15 и обем на резекцията. В настоящото проучване, обемът на чернодробната намеса е съобразен, както с остатъчния чернодробен обем, така и с получените резултати от ICG-R15, основавайки се на световния опит с оглед минимизиране на рисковете. Затова и получените резултати от настоящото проучване имат предимно потвърдителен характер. Все пак трябва да се има предвид и практическата стойност на изследването, тъй като до колкото ни е известно, не е провеждано друго такова в България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ICG-R15 тестът е лесно изпълним, безопасен и ценен инструмент за оценка на чернодробната функция и идентифициране на пациенти в риск от развитие на следоперативна чернодробна дисфункция. Големите по обем чернодробни резекции при наличие на незадоволителни резултати от ICG-R15 трябва да се извършват само в специализирани центрове по жлъчно-чернодробна хирургия. Необходими са обаче допълнителни проучвания за тези асоциации, особено предвид факта, че в Европа приложението на ICG навлиза в практиката през последните няколко години, а за България настоящото проучване е пилотно.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Tsim NC, Frampton AE, Habib NA, Jiao LR. Surgical treatment for liver cancer. *World J Gastroenterol* 2010; 16(8): 927-933
2. Dasgupta P, Henshaw C, Youlden DR, Clark PJ, Aitken JF and Baade PD (2020) Global Trends in Incidence Rates of Primary Adult Liver Cancers: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front. Oncol.* 10:171. doi: 10.3389/fonc.2020.0017
3. Kawaguchi Y, Honda G, Endo I, Cherqui D, Kokudo N, Current Technical Issues for Surgery of Primary Liver Cancer, *Liver Cancer* 2017;6:51–58
4. Jin S, Fu Q, Wuyun G, Wuyun T. Management of posthepatectomy complications. *World J Gastroenterol* 2013; 19(44): 7983-7991
5. Feng K, Yan J, Li X, et al. A randomized controlled trial of radiofrequency ablation and surgical resection in the treatment of small hepatocellular carcinoma. *J Hepatol.* 2012;57(4): 794-802
6. Prodeau M, Drumez E, Duhamel A, Vibert E, Farges O, Lassailly G, Mabrut JY, Hardwigsen J, Régimbeau JM, Soubrane O, Adam R, Pruvot FR, Bole-slowski E. An ordinal model to predict the risk of symptomatic liver failure in patients with cirrhosis undergoing hepatectomy. *J Hepatol.* 2019 Nov;71(5):920-929
7. Schreckenbach T, J. Liese, W.O. Bechstein, C. Moen-nch, Posthepatectomy liver failure, *Dig. Surg.* 29 (2012) 79–85
8. Kim, H.J., Kim, C.Y., Park, E.K., Hur, Y.H., Koh, Y.S., Kim, H.J. and Cho, C.K. (2015), Volumetric analysis and indocyanine green retention rate at 15 min as predictors of post-hepatectomy liver failure. *HPB*, 17: 159-167.
9. Rahnemai-Azar AA, Cloyd JM, Weber SM, et al. Update on Liver Failure Following Hepatic Resection: Strategies for Prediction and Avoidance of Post-operative Liver Insufficiency. *Journal of Clinical and Translational Hepatology.* 2018;6(1):97-104.
10. Ray S, Mehta NN, Golhar A, Nundy S. Post hepatectomy liver failure - A comprehensive review of current concepts and controversies. *Ann Med Surg (Lond).* 2018;34:4-10. Published 2018 Aug 23. doi:10.1016/j.amsu.2018.08.012
11. Figueras J, C. Valls, A. Rafecas, J. Fabregat, E. Ramos, E. Jaurieta, Resection rate and effect of postoperative chemotherapy on survival after surgery for colorectal liver metastases, *Br. J. Surg.* 88 (2001) 980–985.
12. Lee EC, et al. Risk prediction of post-hepatectomy liver failure in patients with perihilar cholangiocarcinoma. *J Gastroenterol Hepatol* 2018;33: 958e65.
13. Zhang ZQ, et al. Ability of the ALBI grade to predict posthepatectomy liver failure and long-term survival after liver resection for different BCLC stages of HCC. *World J Surg Oncol* 2018;16:208.
14. Rossler, F. et al. Defning Benchmarks for Major Liver Surgery: A multicenter Analysis of 5202 Living Liver Donors. *Annals of surgery* 2016, 264, 492–500.
15. Schwarz C, Plass I, Fitschek F et al, The value of indocyanine greenclearance assessment to predict postoperative liver dysfunction inpatients undergoing liver resection, *Scientific Reports*, (2019) 9:8421
16. van den Broek, M. A. et al. Liver failure afer partial hepatic resection: definition, pathophysiology, risk factors and treatment. *Liverinternational: official journal of the International Association for the Study of the Liver* 2008, 28, 767–80.
17. Nakaseko Y, Ishizawa T, Saiura A. Fluorescence-guided surgery for liver tumors. *J Surg Oncol* 2018;118:324-31.
18. Seyama Y, Kokudo N. Assessment of liver function for safe hepaticresection. *Hepatol Res.* 2009;39(2):107–116.
19. Kokudo N, Makuuchi M. Evidence-based clinical practice guidelines for hepatocellular carcinoma in Japan: the J-HCC guidelines. *J Gastroenterol* 2009; 44 Suppl 19: 119-121
20. Imamura H, Sano K, Sugawara Y, Kokudo N, Makuuchi M. Assessment of hepatic reserve for indication of hepatic resection: decision tree incorporating indocyanine green test. *J Hepatobiliary Pancreat Surg* 2005; 12: 16-22
21. Yau T, Tang VYF, Yao TJ, Fan ST, Lo CM, et al. Development of Hong Kong liver cancer staging system with treatment stratification for patients with hepatocellular carcinoma. *Gastroenterology* 2014;146:1691-700.e3.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Е. Арабаджиева, д.м.
 Клиника по обща и чернодробно-панкреатична
 хирургия
 УМБАЛ „Александровска“
 МУ-София
 София 1431
 бул. “Св. Г. Софийски” № 1
 E-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. E. Arabadzhieva, MD
 Department for general and hepato-biliary
 and pancreatic surgery
 University Hospital "Alexandrovskia",
 Medical University of Sofia
 1 "Sv. G. Sofiyski" Blvd.,
 1431, Sofia, Bulgaria
 E-mail: elena_arabadjieva@abv.bg